

РАЗВИТИЕ ЗЕРНОВОЙ ОТРАСЛИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА

Чарыкова Ольга Генсановна¹, Полунина Наталья Юрьевна², Olga G. Charykova³, Natalya Yu. Polunina⁴

¹НИИЭОАПК ЦЧР – филиал ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева», д.э.н., профессор; ФГБОУ ВО Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, экономический факультет, профессор кафедры управления и маркетинга в АПК, Россия, Воронеж, e-mail: chog@yandex.ru

²НИИЭОАПК ЦЧР – филиал ФГБНУ «Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева», старший научный сотрудник, Россия, Воронеж, e-mail: nata-pol0801@yandex.ru

³RIEOAIC of CBER - branch of FGBSI «Voronezh FASC named after V.V. Dokuchaev», Doctor of Economics, Professor, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great, Faculty of Economics, Professor of the Department of Management and Marketing in the agro-industrial complex, Russia, Voronezh, e-mail: chog@yandex.ru

⁴RIEOAIC of CBER - branch of FGBSI «Voronezh FASC named after V.V. Dokuchaev», Senior Researcher, Russia, Voronezh, e-mail: nata-pol0801@yandex.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15178366>

Аннотация. В статье раскрыты роль и значение последствий климатических изменений для развития сельского хозяйства и, в частности, производства зерновых культур. Сделан вывод о разнонаправленных взаимных эффектах для сельского хозяйства от влияния глобальных изменений климата, зачастую приводящих к деградации почв. Выявлены и обобщены позитивные и негативные трансформации в сельском хозяйстве от глобальных изменений климата. Рассмотрены последствия воздействия глобальных изменений климата на пространственное развитие локальных рынков зерна (ЛРЗ) России. Позитивные эффекты связаны с увеличением вегетационного периода и расширением зоны земледелия, а отрицательные - с учащением экстремальных «природных катаклизмов» и ростом затрат для их преодоления. Рассматривается проект по созданию российской системы климатического мониторинга, реализуемый с 2022 года Минэкономразвития, от реализации которого ожидается выработка эффективных решений по декарбонизации отраслей и адаптации экономики к глобальным изменениям климата. Отмечается важность борьбы с деградацией почв для сохранения плодородия земель и обеспечения продовольственной безопасности, что в конечном итоге влияет на эффективность производства зерновых культур. Приводятся меры борьбы с деградацией почв, используемые в процессе производства зерновых культур. Подтверждается необходимость взвешенной национальной политики в сфере адаптации к климатическим изменениям и выборе мер борьбы с деградацией почв для получения положительных эффектов.

Ключевые слова: климат, изменение климата, деградация почв, зерновая отрасль, производство зерна, урожайность, природопользование, риск, плодородие почв, метеоусловия.

Abstract. *The article describes the role and significance of the consequences of climate change for the development of agriculture and, in particular, the production of grain crops. The conclusion was drawn about the multidirectional mutual effects for agriculture from the influence of global climate change, often leading to soil degradation. Positive and negative transformations in agriculture from global climate change are identified and summarized. The consequences of the impact of global climate change on the spatial development of local grain markets (LRZ) of Russia are considered. Positive effects are associated with an increase in the growing season and expansion of the farming zone, and negative with an increase in costs to overcome them. A project is being considered to create a Russian climate monitoring system, implemented since 2022 by the Ministry of Economic Development, from the implementation of which it is expected to develop effective solutions for decarbonizing industries and adapting the economy to global climate change. The importance of combating soil degradation to preserve land fertility and ensure food security, which ultimately affects the efficiency of grain production, is noted. Measures to combat soil degradation used in the production of grain crops are given. The need for a balanced national policy in the field of adaptation to climate change and the choice of measures to combat soil degradation to obtain positive effects is confirmed.*

Keywords: *climate, climate change, soil degradation, grain industry, grain production, yield, nature management, risk, soil fertility, weather conditions.*

Annotatsiya. *Maqolada qishloq xo'jaligini rivojlantirish, xususan, g'alla etishtirish uchun iqlim o'zgarishi oqibatlarining o'rni va ahamiyati ochib berilgan. Global iqlim o'zgarishi ta'siridan qishloq xo'jaligiga ko'pincha tuproq tanazzuliga olib keladigan turli yo'nalishdagi o'zaro ta'sirlar haqida xulosa chiqarildi. Qishloq xo'jaligida global iqlim o'zgarishidan ijobiy va salbiy o'zgarishlar aniqlanib, umumlashtirildi. Global iqlim o'zgarishlarining Rossiyaning mahalliy don bozorlarini (LRZ) fazoviy rivojlantirishga ta'siri ko'rib chiqildi. Ijobiy ta'sirlar vegetatsiya davrining ko'payishi va dehqonchilik zonasining kengayishi bilan, salbiy ta'sirlar esa ularni bartaraf etish xarajatlarining oshishi bilan bog'liq. Iqtisodiy rivojlanish vazirligi tomonidan 2022 yildan boshlab amalga oshiriladigan Rossiya iqlim monitoringi tizimini yaratish loyihasi ko'rib chiqilmoqda, uni amalga oshirishdan tarmoqlarni karbonsizlantirish va iqtisodiyotni global iqlim o'zgarishlariga moslashtirish bo'yicha samarali yechimlar ishlab chiqish kutilmoqda. Yerlarning unumdorligini saqlash va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun tuproqning degradatsiyasiga qarshi kurashish muhimligi qayd etilib, natijada g'alla yetishtirish samaradorligiga ta'sir ko'rsatmoqda. G'alla ekinlari yetishtirish jarayonida foydalaniladigan tuproqning degradatsiyasiga qarshi kurashish choralari keltirilmoqda. Iqlim o'zgarishlariga moslashish va ijobiy samara olish uchun tuproqning degradatsiyasiga qarshi kurashish choralari tanlash sohasida muvozanatli milliy siyosat zarurligi tasdiqlanmoqda.*

Kalit so'zlar: *iqlim, iqlim o'zgarishi, tuproqning tanazzulga uchrashi, g'alla ishlab chiqarish, hosildorlik, tabiatdan foydalanish, tuproq unumdorligi, ob-havo sharoiti.*

Введение.

Тенденции развития зернового рынка в 2022-2024 году определялись сочетанием внутренних и внешних факторов, включающие разнонаправленные колебания погодных условий, изменения в торговой политике, состояние мировой экономики и спроса на зерно. Наиболее масштабными внешними вызовами не только отечественного зернового рынка, но и мирового развития XXI века являются глобальные изменения климата, требующие не только инновационных технологических решений, но и совершенствования организационно-управленческих механизмов адаптации, нацеленных на минимизацию

уязвимости экономики. В настоящее время отмечается широкое использование результатов наблюдений за состоянием климатической системы и её изменениями при разработке концепций, подготовке стратегических материалов, прогнозов и пр.

Актуальность проводимого исследования обусловлена важностью своевременного реагирования на глобальные изменения климата и необходимостью обеспечения [1]:

- сокращения рисков для здоровья населения;
- снижения долгосрочной уязвимости экосистем;
- формирования новых стандартов природопользования;
- достижения долгосрочной стабильности социально-экономического развития;
- устойчивости объектов социальной инфраструктуры.

Цель работы – анализ влияния глобальных изменений климата на производство зерновых культур и рассмотрение мер борьбы с деградацией почв, оказывающей влияние на эффективность производства зерновых культур.

Методы исследования. В работе применялись теоретические методы исследования: анализа научной литературы, обобщение и систематизация, разработка классификаций, интерпретации результатов.

Результаты. В результате обобщения проведенных исследований отечественных и зарубежных ученых, а также публикаций в открытом доступе сделан вывод о наличии разнонаправленных взаимных эффектов от глобальных изменений климата для сельского хозяйства и, в частности, для зернового производства, в том числе от деградации почв [2].

Так, результаты многолетних исследований ученых Центра климатической политики и экономики России свидетельствуют о различных изменениях: от повышения температур и потепления до увеличения «природных катаклизмов» (ЧС), вызванных природно-климатическими факторами по отраслям и регионам страны.

Увеличение площадей территориального распространения посевов зерновых культур, рост количества и размеров пастбищ расширяют границы зернового производства и соответственно емкость рынков, а засухи, заморозки, дефицит воды и осадков требуют дополнительных затрат на решение проблем. Положительные эффекты связаны с ростом продолжительности вегетационного периода и расширением зоны земледелия. В территориальном разрезе потепление климата в большинстве федеральных округов России оказывает положительное влияние на сельское хозяйство: расширение посевных площадей, выращивание более урожайных, но теплолюбивых культур (при условии обеспечения необходимого объема увлажнения и удобрений). Исключение составляют два федеральных округа - Южный и Северо-Кавказский, так как на этих территориях возможен дефицит воды, поэтому влияние глобальных изменений климата на эти федеральные округа является смешанным [3, с. 7].

В настоящее время глобальное потепление уже сместило ареалы возделывания по различным культурам ближе к северу. Так, к примеру, в Подмосковье уже нормой стало выращивание кукурузы [4]. Результаты авторских изысканий показывают, что возделывание гречихи продвинулось на северные территории до Брянской области, а зоны «высокого производства» зерновых культур распространились еще дальше на восток.

Однако безоговорочно согласиться с однозначными выводами о положительном влиянии потепления на расширение посевов на север, на наш взгляд, не совсем верно, так как почвы, которые находятся в этих новых регионах, не так хороши для пшеницы, как чернозёмные почвы, на которых её выращивают сейчас. Для улучшения качества почв потребуются достаточно затратные масштабные работы.

Ожидаемые отрицательные эффекты заключаются в снижении плодородия сельскохозяйственных земель, уплотнении, засолении, подтоплении, загрязнении почв; создании недостатка водного обеспечения; увеличении паводков и наводнений в водоизбыточных регионах; росте распространения традиционных вредителей сельскохозяйственных культур и микроорганизмов, в том числе в регионах, где они раньше не встречались, появлении чужеродных видов вредителей. Отрицательные стороны воздействия представляют серьёзные риски.

Так как изменения климата сопровождаются и положительными и отрицательными эффектами, то актуальным будет рассмотреть позитивные и негативные последствия влияния глобальных изменений климата (таблица 1) [5].

Таблица 1 - Последствия влияния глобальных изменений климата на пространственное развитие ЛРЗ России

Позитивное воздействие		Негативное воздействие	
Последствия	Краткая характеристика	Последствие	Краткая характеристика
Повышение температуры, объёмов осадков и стоков рек	Трансформация номенклатуры выращиваемых культур и объёмов посевных площадей; увеличение скорости роста лесов	Изменение режима осадков (динамика объёма осадков); эрозии, уплотнения, засоления, подтопления, загрязнения почв	Засуха; распространение вредителей; паводки (потеря плодородия почв и гибель урожая)
	Продвижение посевов зерновых культур и увеличение количества пастбищ	Снижение биоклиматического потенциала на новых территориях севера и востока	Качественные характеристики почв на новых территориях возделывания зерновых не такие благоприятные
Рост продуктивности сельского хозяйства	Рост теплообеспеченности культур и запасов органического углерода в пахотных почвах (урожайность растёт в нечернозёмных регионах)	Учащение экстремальных погодных условий (резкий перепад температур, выпадение большой нормы осадков), заморозки	Изменение структуры зернового клина (рост посевов яровых культур и сокращение озимых в ЦЧР) из-за весенних заморозков и усиления морозов при снижении снежного покрова
Расширение транспортной доступности	Использования водных видов транспорта повышает связанность пространства территорий	Рост числа климатических беженцев с юга на север	Возникновение дисбаланса на рынке труда
Смещение к северу границы зоны	Сокращение отопительного сезона и снижение потребления	Уменьшение биоразнообразия	Смена биотопов и уменьшение численности животных и

комфортного проживания	электроэнергии		растительности
Рост ценности природных и экологических активов	Улучшение перспективы развития производств ресурсной экономики и их продукции	Сокращение времени работы зимников и ледовых переправ	Замедление развития городов в Арктическом регионе

Источник: составлено авторами по [6]

Если рассматривать влияние изменения климата на развитие зернового производства, то можно заключить, что умеренный более теплый и сухой климат не обязательно наносит ущерб формированию урожайности зерновых культур и менее требовательным озимым зерновым. Но смена умеренного климата на средиземноморский климат влечет возрастание рисков от жары и засухи. Так, в частности, вследствие участвовавших в последние годы весенних засух отмечается сокращение плотности стеблестоя у всех злаковых культур.

Тенденция смещения границ территорий с оптимальными метеоусловиями на недостаточно непригодные для выращивания зерновых культур почвы является основным среди всех факторов, ограничивающих рост урожайности. Нивелирование влияния данного фактора возможно только путем увеличения вложений в оптимизацию свойств почв [7] (рисунок 1).

Источник: составлено авторами по [3, с. 5; 8; 9]

Рисунок 1 - Факторы, препятствующие росту урожайности зерновых культур под влиянием глобальных изменений климата

Деградация почв **серьёзно** снижает их плодородие и урожайность сельскохозяйственных культур, в том числе и зерновых. Некоторые причины деградации: вырубка лесов под нужды сельского хозяйства, чрезмерный выпас скота, применение химических удобрений и пестицидов [10]. Меры, которые можно использовать для борьбы с деградацией почв, представлены нами в таблице 2.

Таблица 2 - Современные меры борьбы с деградацией почв, применяемые в процессе производства зерновых культур

Мера	Краткая характеристика
Анализ почвы	Помогает определить текущее состояние почвы и выявить проблемы, которые могут вызывать деградацию.
Установка причин деградации почвы	Позволяет разработать эффективные стратегии борьбы с этой проблемой. Нужно проанализировать методы обработки земли, использование удобрений и пестицидов, а также управление водой на участке.
Применение улучшающих методов	Направлены на восстановление и улучшение качества почвы. Например, внесение органических удобрений, использование методов сохранения почвы, посев разнообразных культур и ротации грузооборота.
Создание защитных лесных зон	Способствует уменьшению силы ветра и препятствованию деградации почв, уменьшению глубины залегания грунтовых вод и улучшению мелиоративного состояния.
Внедрение высокоурожайных сортов и гибридов культурных растений	Позволяет достичь устойчивого роста урожайности, снизить расходы на удобрения и средства защиты, повысить рентабельность и ресурсосбережение при возделывании зерновых культур.

Источник: составлено авторами по [10; 11]

Влияние борьбы с деградацией почв на производство зерновых культур оказывает положительный эффект. Использование удобрений на основе природных минералов позволяет поддерживать почвенное плодородие, повышать урожайность, защищать растения, сохранять влагу в почве, регулировать уровень кислотности рН и повышать устойчивость культур к болезням и вредителям. Кроме этого, широко применяются и альтернативные системы растениеводства: органическое земледелие, биодинамическую модель возделывания, технологии прямого посева. Также для восстановления плодородия почвы используют биопрепараты — штаммы бактерий и грибов, которые когда-то жили на этих же полях. Таким образом, борьба с деградацией почв важна для сохранения плодородия земель и обеспечения продовольственной безопасности, что в конечном итоге влияет на эффективность производства зерновых культур.

Эксперты Международной продовольственной организации пришли к выводу, что после 2030 г. во многих регионах планеты урожайность сельскохозяйственных культур будет снижаться под влиянием климатических изменений. Прогнозы показывают, что самые серьёзные последствия вероятны в тропических регионах, где особенно высока вероятность дальнейшего сокращения уровня осадков. Поэтому воздействие изменений климата на сельское хозяйство в различных регионах мира осуществляется неравномерно.

Страны с засушливым климатом могут испытывать негативное влияние на аграрное производство, в то время как страны с умеренным климатом (в том числе Россия) будут получать выгоду от глобального потепления [12].

Выводы. Таким образом, глобальные изменения климата и деградация почв оказывают сильное воздействие на пространственное размещение зерновых посевов и развитие зернового рынка, представляя серьёзные риски. Минэкономразвития совместно с другими органами власти при участии большого количества научных институтов с 2022 г. реализует проект по созданию российской системы климатического мониторинга. В рамках данного проекта запланирована разработка климатических моделей глобального и регионального уровней, обеспечивающих возможность прогнозирования влияния климатических изменений на различные регионы страны. Это позволит проводить политику эффективной адаптации к климатическим изменениям хозяйственной деятельности, а также выявлять резервы и активировать потенциальные точки роста. Кроме этого, планируется учитывать влияние изменений климатического фактора при разработке прогнозов социально-экономического развития, что будет способствовать принятию эффективных решений по декарбонизации отраслей и адаптации экономики к глобальным изменениям климата. Более того, для достижения долгосрочного экономического роста, необходима адекватная мировым трендам и достигнутым национальным результатам активная национальная политика в сфере адаптации к климатическим изменениям.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Порфирьев Б.Н., Терентьев Н.Е., Зинченко Ю.В. Планирование адаптации к изменениям климата: мировой опыт и возможности для устойчивого социально-экономического развития России // Проблемы прогнозирования. 2023. № 2 (197). С. 154-168. DOI: 10.47711/0868-6351-197-154-168.
2. Взаимные эффекты изменения климата и сельского хозяйства. – URL: <https://www.eurasian-research.org/publication/mutual-effects-of-climate-change-and-agriculture/?lang=ru> (дата обращения: 18.03.2025).
3. Экономические эффекты климатических изменений в России // Брошюра разработана Центром «Климатическая политика и экономика России» ИНП РАН при поддержке Фонда Мельниченко. - Москва 2024. – С. 5-7.
4. Зерновой союз раскрыл, как глобальное потепление изменило пищевой рынок России // Газета.ru – 11.09.2024. – URL: <https://www.gazeta.ru/social/news/2024/09/11/23900227.shtml?ysclid=m2iyh7k248370237772> (дата обращения: 18.03.2025).
5. Чарыкова О. Г. Влияние климатических изменений на функционирование зерновой отрасли / О. Г. Чарыкова, Н. Ю. Полунина // Управление инновационным развитием агропродовольственных систем на национальном и региональном уровнях: Материалы VI Международной научно-практической конференции, Воронеж, 23–24 октября 2024 года. – Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 2024. – С. 185-188. – EDN JPJDII.
6. Эксперты назвали выгоды России от глобального потепления // РБК. – 16.01.2024. – URL: <https://www.rbc.ru/economics/16/01/2024/65a0fde89a7947399a0590b2?ysclid=m2lkxln6y484349270> (дата обращения: 18.03.2025).

7. Ученый исследовал влияние изменений климата на зерновые в России // Главагроном. – 02.08.2023. - URL: <https://glavagronom.ru/news/uchenyy-issleoval-vliyanie-izmeneniy-klimata-na-zernovye-v-rossii?ysclid=m2iyrhox2k689804843> (дата обращения: 18.03.2025).
8. Потенциал урожайности зерновых в условиях изменения климата: как его раскрыть? // Главагроном. – 11.10.2024. - URL: <https://glavagronom.ru/articles/potencial-urozhaynosti-zernovyh-v-usloviyah-izmeneniya-klimata-kak-ego-raskryt?ysclid=m2iqmqm02p617578877> (дата обращения: 18.03.2025).
9. Русанов Д. В. Глобальное влияние климатических изменений на экологию нашей планеты / Д. В. Русанов, В. А. Совриков // Экология и природопользование: Сборник статей по материалам II Всероссийской научно-практической конференции, Краснодар, 06–10 июня 2022 года. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, 2022. – С. 192-195. – EDN RFCYLE.
10. Деградация земель: причины и последствия // Digital Agro. – URL: <https://digitalagro.ru/blog/degradaciya-zemel-prichiny-i-posledstviya> (дата обращения: 18.03.2025).
11. Современные технологии по борьбе с деградацией почв // Вестник АПК. – 10.02.2025 – URL: <https://vestnikapk.ru/articles/news/sovremennye-tehnologii-po-borbe-s-degradatsiey-pochv/> (дата обращения: 18.03.2025).
12. Эксперты назвали выгоды России от глобального потепления // РБК. – 16.01.2024. – URL: <https://www.rbc.ru/economics/16/01/2024/65a0fde89a7947399a0590b2?ysclid=m2lkxln6y484349270> (дата обращения: 18.03.2025).